

Contribuição para a formulação do PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2025

Edmar Roberto Prandini
Junho de 2021

Escola de Governo - Infraestrutura Tecnológica

Um plano de implantação de uma infraestrutura tecnológica para o funcionamento regular de uma organização educacional, incluindo a Escola de Governo, supõe a diferenciação de três finalidades para a utilização dos recursos tecnológicos:

- a) Plataforma para uso discente em ensino presencial ou em ensino à distância;
- b) Plataforma de gestão educacional;
- c) Plataforma administrativa.

Por ordem de importância, vamos começar da menos relevante para a mais relevante, começando, portanto, da plataforma administrativa, passando pela gestão educacional e terminando pela plataforma efetivamente educativa, para uso discente.

Plataforma Administrativa

A plataforma administrativa supõe o hardware e o software necessários para a administração básica da organização. Como parte de uma estrutura organizacional maior, do Governo do Estado, no que concerne aos softwares administrativos não há necessidade de nenhum investimento específico: gestão de compras, de material de consumo, de inventário de bens, de controle de pessoal, de gestão contábil e financeira, de ferramentas de armazenamento de dados, de comunicação interpessoal e institucional, nenhuma destas ferramentas demanda qualquer tipo de especificidade que não seja passível de suprimento mediante compartilhamento dos recursos comuns disponíveis a todas as organizações do governo estadual.

Infelizmente, a gestão de informática no governo estadual não preza pela uniformização de softwares, pelo controle de login único para cada usuário em todos os sistemas e softwares, nem pela interoperabilidade de dados, havendo sempre a necessidade de muitos recadastramentos de informações, que poderiam transitar internamente sem intervenção humana, assegurando maior qualidade nos registros de informação.

Quanto ao hardware, não há necessidade de grandes investimentos: os tipos de serviços demandados requerem baixo volume de exigências para processamento e memória, de modo que equipamentos básicos, em termos computacionais, atendem plenamente às necessidades, requerendo, entretanto, a disponibilidade de conectividade, a dizer: as ferramentas de acesso e transmissão de dados, as redes de comunicação de dados, é que fazem toda a diferença, especialmente com o incremento da utilização dos recursos de “cloud computing” (as chamadas nuvens). Para as funções administrativas, não há sequer necessidade de um “servidor” (topologia cliente/servidor), bastando exclusivamente o

compartilhamento dos recursos comuns do governo estadual, instalado em data center próprio ou terceirizado (do Google, da Amazon ou Locaweb, por exemplo).

Plataforma de Gestão Educacional

Por gestão educacional considere-se:

- a) Cadastro, Monitoramento e Avaliação de alunos e de todo seu ciclo de aprendizagem e da utilidade da formação adquirida posteriormente à conclusão dos cursos de que participou;
- b) Cadastro de Professores (com as diversas denominações possíveis: instrutores, conteudistas, monitores, etc.) e de seu trabalho em ensino presencial ou à distância;
- c) Cadastro de conteúdo educacional e de material pedagógico: repositório de arquivos em textos, em imagens, em vídeos, modelos de questionários, de avaliações, de provas, etc. Aqui, considere-se, também, a questão da “biblioteca”, de livros de impressão física ou de difusão digital;
- d) Cadastro de cursos: controle de professores autores, responsáveis, instrutores, controle de alunos inscritos, controle de carga horária, de frequência dos alunos, dos níveis de aprendizagem dos conteúdos, de comunicação entre professores e alunos, de concluintes, de emissão de certificados ou diplomas (a depender do tipo dos cursos)
- e) Ferramentas de produção e edição de conteúdo acadêmico para uso em ensino presencial ou à distância.

Há, ainda, na Escola de Governo, a discussão sobre a publicação de uma Revista Acadêmica, sobre qual já se manifestaram divergências, mas que, se pensada em perspectiva de alta qualidade trará consigo um conjunto de requisitos, a saber: um software gerencial de cadastramento de autores, de pareceristas, de fluxo de coletas de textos e de aprovação dos textos pelos pareceristas, de publicações e de divulgação, especialmente eletrônica dos artigos aprovados, o que supõe o atendimento de exigências de qualificação científica dos textos e de divulgação das informações pertinentes aos autores às bases de comunicação e registro científico de produção intelectual.

Em termos de hardware, todas estas funções de gestão educacional, inclusive de revista acadêmica, requerem “servidor(es)” (topologia cliente-servidor) próprio(s), o que, em termos mais adequados se faz pela contratação de solução em nuvem computacional, dimensionando o crescimento da oferta de hardware e da capacidade de comunicação e processamento, bem como segurança de equipamentos e backup de dados, ao crescimento da demanda, pari-passo, assegurando escalabilidade, quase eliminando completamente qualquer risco de interrupção na prestação de serviços, a depender de uma boa modelagem na forma da contratação dos serviços. Ao invés de complexos processos de aquisição de hardware e de estruturas de instalação física dos equipamentos, demandando prédios especificamente construídos para esta finalidade, da exigência de instalações de estruturas de acesso à energia elétrica, da necessidade de pessoal de compras de soluções de hardware cada vez mais sofisticadas, numa indústria em que a evolução é super veloz, da exigência de pessoal para a manutenção de hardware, de pessoal dedicado à preservação dos dados em serviços de backup, etc., pela modalidade de contratação dos serviços de “cloud computing”, todo este conjunto intensivo em capital é “terceirizado” para a empresa fornecedora da “nuvem”, em troca de um contrato de serviços que preveja controle de “servidores dedicados” ou “virtualizados”, com autonomia para plena configuração, desde os sistemas operacionais, passando pelos bancos de dados e pelas aplicações necessárias para os serviços requeridos

pela organização contratante, a Escola de Governo, neste caso, assegurando-se, no contrato, as condições de expansão de capacidade de armazenamento de dados, de capacidade de processamento e de balanceamento e gestão da memória necessária às operações. Do ponto de vista da gestão, a contratação das “nuvens informacionais” converte em serviços de “despesas correntes” o que seria, de outro modo, uma série de inversões em “investimentos”, com alta depreciação, racionalizando a despesa pública.

Em termos de software, as melhores opções baseiam-se na opção por softwares concebidos segundo a lógica dos softwares open source, em que destacam-se a plataforma Moodle (www.moodle.org) para a gestão educacional e a plataforma OJS - Open Journal System (www.ojs.org) para a Revista Acadêmica. A vantagem de uso destas duas plataformas consiste na existência de grande número de desenvolvedores para cada uma, usadas por milhões de pessoas no mundo, uma vez que ambas baseiam-se na linguagem PHP, muitíssimo frequente nos sistemas com interface web, capaz de prover o funcionamento de grandes portais e redes sociais, fornecendo suporte e produzindo rotinas na forma de códigos abertos, que, ou já foram incorporados às versões estáveis das plataformas ou podem ser agregados mediante a inclusão de “plugins”.

Para internalizar o conhecimento de uso nas duas plataformas (Moodle e OJS), pode-se e é aconselhável que se efetive um contrato de customização das ferramentas, em que a empresa ou os profissionais contratados, ao mesmo tempo, em que desenham as versões a serem usadas pela Escola de Governo, treinam os integrantes da Escola de Governo para uso regular nos processos educacionais das plataformas e na transferência de conhecimento para um ou mais desenvolvedores de software para que se especializem na prestação de serviços para ambas as plataformas no interior do governo do estado, sendo muito preferível que seja(m) servidores concursados, de modo a garantir quadros técnicos detentores dos saberes de mais alta qualidade na gestão interna das ferramentas de alto padrão, nos seus fluxos de processos e na codificação de software. Destaque-se que todas estas vantagens, que visam à sustentabilidade de longo prazo das iniciativas governamentais, de formação e desenvolvimento de pessoal, não podem ser obtidas com a compra de softwares proprietários, cuja dependência das empresas detentoras dos códigos subordinará o interesse público às condições mercadológicas e não à lógica da prestação de serviços.

No caso do Moodle, capaz de gerir todo o sistema de educação e o ambiente virtual de aprendizagem para a educação à distância, com o passar dos anos surgiram soluções concorrentes, dentre quais destaca-se o Google Classroom, dentre outras. Evidentemente que uma solução que tenha o Google como patrocinador tem status de alta qualidade e confiabilidade em termos técnicos. Ainda assim, mesmo sendo uma solução nascida posteriormente ao Moodle, em termos técnicos não se podem apontar vantagens técnicas e tecnológicas para o “Classroom” contra o “Moodle”, senão em aspectos secundários, havendo outros em que o “Moodle” também obtém melhores resultados. Assim, pode-se dizer que são soluções que equivalem entre si, em termos de capacidade técnica, o que ainda torna mais vantajosa para a administração pública a opção pelo Moodle, precisamente pela absoluta independência das razões mercadológicas da solução patrocinada pelo Google. Não apenas do ponto de vista do custeio regular, mas sobretudo porque a solução implantada sobre o Moodle será de total “propriedade” jurídica e comercial do ente público, enquanto o Google Classroom sempre será de propriedade do Google, subtraindo do poder público a propriedade da inteligência do negócio. No caso dos serviços de “nuvens”, sobre quais apresentamos defesa acima, defendemos a locação dos serviços e justificamos os motivos. Se houver um conflito comercial, instalações de software, bases de dados e sistemas podem mudar de

máquinas e de locais de instalação. Inteligência de dados, não pode ser locação, diferentemente. Por esta razão, a solução Moodle persiste superior ao Google Classroom para viabilizar um projeto de desenvolvimento institucional de uma Escola de Governo.

No que diz respeito à produção e edição de conteúdo digital, requer-se a disponibilidade de instalação de diversas ferramentas segundo as habilidades dos produtores de conteúdo, sendo muito desejável, para apoiar os produtores de conteúdo, compor uma equipe com domínio das técnicas de tratamento visual dos arquivos, para apresentações bem como para edição de imagens vetoriais ou fotográficas ou de vídeos e de tratamento de áudio, preferencialmente, com ferramentas editoriais, de novo, baseadas em software livre, para evitar, de um lado, a recorrência de custos operacionais desnecessários e, de outro lado, ofertar uma ampla diversidade de soluções que podem ser utilizadas isoladamente ou conjuntamente a depender da necessidade do usuário ou do seu domínio complementar das “*features*” (funcionalidades) de cada ferramenta.

Quanto à biblioteca, para além do acervo físico e/ou digital, é imperativa a presença de profissional com formação em biblioteconomia. Muitas publicações físicas e/ou digitais reunidas em um conjunto razoavelmente organizado não atendem suficientemente aos requisitos legais relativos à presença de uma biblioteca, que só se constitui sob a presença de bibliotecários especificamente formados para essa tarefa, com domínio das técnicas de catalogação e classificação de publicações. No que concerne ao software de gestão da biblioteca, tanto quanto ao cadastro dos usuários e do acervo quanto à movimentação de empréstimos e devoluções dos itens do acervo pelos usuários, uma boa solução que também nasceu como software livre é o Gnuteca, que permite acesso em ambiente presencial e digital, pela internet.

Um último conjunto de exigências apresenta-se se houver interesse na produção de material instrucional no formato de “vídeo aulas”. Para que esta solução atenda aos requisitos de qualidade de uma produção profissional, além do conteúdo, cuja segurança é proveniente da seleção do quadro de professores ou instrutores, há a exigência de um pequeno aparato de equipamentos de filmagem, iluminação, sonorização e a própria instalação física de um ambiente de filmagens, um “estúdio”. Ainda que não seja uma demanda excessivamente onerosa para a instituição governamental, requer a prévia contratação de um projeto especializado para indicação das condições físicas necessárias e dos equipamentos requeridos.

Plataforma de uso discente

A Plataforma da relação com o quadro discente é aquela em que a Escola de Governo atua verdadeiramente como instituição educacional. Enquanto nas etapas anteriores as dimensões organizacionais e técnicas importavam mais, aqui é onde a Escola deixa de ser mero “bureau” para assumir o papel educador. Então, é aqui, enquanto locus educacional que as questões mais relevantes se apresentarão e é onde se define a verdadeira natureza institucional da organização.

É por onde o “Plano de Desenvolvimento Institucional” realmente começa: o que a “Escola” pretende ser? Que papel pretende cumprir? Educar para quê? Educar sob que horizontes conceituais, filosóficos, políticos e sociais? Sob que premissas pedagógicas? Aqui, discute-se

a verdadeira institucionalidade da “Escola de Governo” e para que importa mantê-la em funcionamento no interior da administração pública estadual.

Nos capítulos anteriores, se tudo fosse ótimo, daqueles conteúdos não resultariam uma verdadeira “Escola”, mas um bom “departamento” no serviço público. Aqui é onde se decide se esse “departamento” pretende verdadeiramente ser uma “Escola” ou apenas um “bom departamento”.

No que diz respeito ao uso discente, há que se considerar as hipóteses de cursos presenciais ou de ensino à distância.

Cursos Presenciais

A educação presencial é mais exigente no que diz respeito à qualidade dos educadores que se apresentam “indefesos” aos “alunos”. Alunos, na maioria, ainda quando não possuem os mínimos elementos suficientes para a formação criteriosa de juízo sobre a consistência dos conteúdos e sequer sobre a didática empregada pelos “professores”, tecem avaliações baseadas, muitas vezes, em “simpatias”. A avaliação criteriosa dos professores sobre a aprendizagem dos alunos muito poucas vezes encontra reciprocidade numa avaliação criteriosa dos alunos sobre os educadores, anatematizados a priori e obrigados sistematicamente a procurar recuperar a “simpatia” dos alunos, tarefa inglória e inócua. Muitos professores convertem-se, por vezes, em atores, em “comediantes”, em “contadores de causos”, para tentar reverter o juízo condenatório prévio dos “alunos”, o que, no caso dos “piores alunos”, nunca acontecerá, apesar de todos seus esforços. O desafio que se apresenta é permitir que a didática empregada afaste os juízos condenatórios prévios e abra espaço para a apresentação de conteúdo qualificado. Infelizmente, muitos professores desistem do esforço da qualidade educacional e empregando a didática da “comédia”, dos “causos” e da “encenação” cumprem as obrigações da sua condição laboral renunciando ao papel efetivo de “educadores”, rejeitando manter-se em “conversas com quem gosta de ensinar”, numa paráfrase. Esta afirmação vale tanto para a educação básica, o ensino médio quanto para o ensino superior, especialmente neste caso, nas instituições privadas de ensino. E, para quem persiste em dedicar-se à educação, intensifica-se o anátema e a rejeição.

De qualquer modo, para a produção de conteúdo qualificado e para o desenvolvimento das habilidades didáticas necessárias, é preciso haver uma ênfase no reconhecimento e na valorização profissional dos educadores, inclusive no âmbito das instituições de ensino da chamada “educação continuada”, “educação profissional” ou “educação corporativa”.

É um contrasenso que na “era do conhecimento” e da era das “inteligências” seja necessário enfatizar que os produtores de saber (inclusive os cientistas) e os difusores de conhecimento (educadores) precisam de reconhecimento e valorização.

Por outro lado, no caso da Escola de Governo, há que se reconhecer também que os profissionais que ingressaram no serviço público por meio de “concurso público” demonstraram já, no processo de seleção pelo qual passaram, capacidade de estudo, inteligência, memória e capacidade interpretativa, de tal modo que a formação oferecida pela instituição Escola de Governo não pode ficar focada em “treinamentos” para uso de ferramentas de serviço, conhecimento que os servidores públicos podem obter quase integralmente na própria execução do serviço. É frequente que os concursos públicos selecionem entre 1 e 3% dos candidatos inscritos, num afunilamento, que neste caso, é tanto

melhor quanto mais restritivo for, porquanto traz para a administração pública quadros verdadeiramente capazes de responder aos desafios que se apresentam. Infelizmente, recorrentes campanhas de orientação política conservadora e preconceituosa contra os servidores públicos e contra a preservação de suas remunerações e dignidade tendem a induzir a condutas descompromissadas: “carpe diem”, dizem muitos, numa espécie de “ethos laissez faire”. Perguntam-se: de que serve interessar-se pelo “bem público”, pelo “bem da sociedade”, quando sobre “nós” incide sempre a acusação, o enxovalhamento, a agressão? Este é o conteúdo “viral” contaminador do serviço público. A Escola de Governo deve ser aríete de revitalização da dignidade do trabalho na administração pública e de valorização dos servidores públicos.

A Escola de Governo deve oferecer conteúdos e formação que reforcem, para além das dimensões técnicas, as percepções acerca dos valores fundamentais do Estado democrático e dos princípios da administração pública. Não se trata de construir ou amparar um “envaidecimento” ou um “ufanismo” inadequados. Diversamente, deve fornecer a oportunidade da análise crítica das decisões de governo no que concerne às políticas públicas, às inovações legislativas, tanto no que concerne às melhores respostas oferecidas pela legislação aprovada aos problemas que enfrenta, quanto aos limites da lei resultante de tensões entre forças sociais divergentes sobre aqueles objetos determinados. Deve fornecer uma perspectiva panorâmica, uma compreensão de “*background*” sobre os desafios que se apresentam à administração pública e não respostas prontas a serem repetidas. A pedagogia empregada deve ser sócio-construtivista, estimulando o pensamento crítico, a capacidade de questionamento, ao invés de uma formação assentada sobre o “labor”, a repetição e sobre a “disciplina”. A disciplina ensina a repetir; o questionamento abre espaços tornando-nos capazes de inovar.

Em termos concretos, os recursos e equipamentos didáticos necessários para o novo espaço de educação presencial passam por significativas mudanças. Ao educador antigo, bastava a palavra, mais tarde, o quadro negro e o giz; ao educador atual e futuro será necessário dispor de imagens, gráficos, fotos e vídeos; o quadro podia ser preenchido com o pensamento que o educador ia desenvolvendo naquele instante, mas não respondia a perguntas inusitadas nem permitia esboçar alcançar temáticas adjacentes associadas que não fizessem parte do conteúdo previamente definido; o novo quadro, ele próprio o monitor acoplado diretamente a um computador e à internet, permitirá que o educador faça pesquisas online para responder aos questionamentos não previstos ou que corroborem ou derrubem um argumento sobre qual se discorria ou que avancem sobre temas adjacentes coerentes com o argumento principal que se discutia e que evoque informações de personalidades, livros, pesquisas nas universidades, produção cultural do cinema, da literatura, da música, ao mesmo tempo em que continua adensando informações sobre o objeto específico daquela “aula”, “palestra” ou “curso”. Os educandos já dispõem de seus aparelhos smartphone, celulares que podem acessar por wifi a internet, ou tablets, que permitem um conforto maior para a leitura e a digitação. As salas de aulas mesclarão desktops, cada vez menores em dimensões físicas, tablets, celulares e computadores conectados ao “quadro” para uso pelos educadores, tudo isso funcionando cada vez mais interconectados pelos sinais de internet, sem “cabos”, por wifi, especialmente dentro de alguns poucos anos, com a chegada da tecnologia 5G. O 5G vai multiplicar a quantidade de equipamentos conectados à internet (IoT = Internet of Things) e a velocidade de acesso, tornando os sistemas de “cabeamento” físico hoje instalados em obsoletos, com capacidade máxima equivalente a cerca de 1 ou 2% das velocidades disponíveis em wifi, nos celulares que as pessoas tenham consigo. “Laboratórios” contendo equipamentos “desktop” conectados mediante pontos de rede por “cabos azuis”

desaparecerão dando espaço a uma renovada “peripatética”: todos os lugares serão “salas de aula” se os educadores tiverem conteúdo e verdadeira qualidade para educar e dispuserem, alunos e professores, de smartphones com wifi atualizados. As regras de segurança dos “firewalls” devem ser alteradas para que permitam o acesso aos serviços que disponibilizam ampla riqueza de conteúdos, como os serviços de *streaming* de vídeos (Youtube, Netflix, Amazon, Spotify, etc...), que, independentemente dos “gostos”, tornaram-se veículos poderosos de difusão de conhecimento, de todos os tipos.

Quanto aos investimentos em instalações, de nada adianta, neste momento, investir em aquisição de hardwares e equipamentos porque não respondem à atualização no contexto de implantação desta nova tecnologia, de modo que os gastos representarão desperdício de dinheiro. A Escola de Governo deverá reservar recursos para instalar, isso sim, quanto antes, em dois ou três anos, no máximo, antenas de captação e distribuição de sinal 5G bem como aparelhos capazes de conectar-se à internet neste padrão de sinal. A se realizar ainda neste segundo semestre de 2021, segundo a previsão, o leilão de 5G supõe que as capitais de Estado já iniciem a instalação dessa tecnologia em 2022, a ser implementada pelas empresas operadoras de telefonia; então, possivelmente, 2023 será o momento de iniciar o investimento em novos equipamentos já adequados para o uso da nova tecnologia.

Cursos de EaD

Para os cursos de EaD, importa mais ainda considerar aspectos já ressaltados nas afirmações acerca dos cursos presenciais. A ênfase deve recair sobre o reforço dos valores do Estado democrático e da importância das políticas públicas como meio de prestação de serviços à cidadania.

A produção dos conteúdos deve ser capaz de evidenciar as adjacências temáticas e induzir à valorização de informações adquiridas de forma autônoma pelo educando, mediante o estímulo à realização de pesquisas em fontes de boa qualidade de informação, pela sugestão de boa literatura científica, boa produção cinematográfica, boa literatura ficcional. Indicação de bons autores literários e científicos. Autores que estimulem sempre questionamentos e um posicionamento crítico ante os problemas.

Outro enorme desafio que se apresenta: enfrentar todas as formas do “negacionismo” e todo tipo de conteúdo que se apresente com “feição científica” mas cuja cientificidade não possua consistência. Indicar recorrentemente literatura baseada em revistas disponíveis em repositórios como o Scielo (www.scielo.org), por exemplo, para ajudar a balizar para os educandos onde se encontra saber cientificamente qualificado, refutando “fanfarronices”.